

Figurenemotionen in deutschsprachigen Dramen annotieren

Katrin Dennerlein, Thomas Schmidt, Christian Wolff

Unter Mitarbeit von

Carlina Eizenberger, Viola Hippler, Nadine Kastenhofer,
Julia Jäger, Emma Russ, Leon Sautter, Lisa Schattmann

Version 1.0,¹ Februar 2022

Inhalt

1. Rezeptions- und Textverständnis	3
2. Gemeinte Emotionen als Gegenstand.....	3
3. Extension von Emotionen / Mehrfachannotation.....	3
4. Emotionsbegriff	3
5. Emotionsset	4
6. Attribute der Emotionsannotation.....	5
Polarität	5
Aspect Based Sentiment Analysis (ASPA).....	6
Verneinung.....	7
7. Emotionen – Definitionen und Beispiele	8
Lust	8
Liebe.....	9
Freundschaft.....	10
Verehrung/Bewunderung	11
Freude.....	12
Schadenfreude	13
Angst.....	14
Verzweiflung.....	15
Leid	16
Mitleid.....	17
Ärger	17
Abscheu/Wut/Hass.....	18
Emotionale Bewegtheit.....	19
Emotionen nur auf Sprachebene bzw. verschiedene Emotionen auf Sprachebene und auf gemeinter Ebene.....	19
8. Bibliographie	24
Dramen.....	24
Historische Lexika	24
Forschungsliteratur.....	24

¹ Es handelt sich um die erste veröffentlichte Version. Projektintern haben wir die Anleitung während einer Pilotannotationsphase mehrfach angepasst.

Zusammenfassung

Diese Richtlinien erläutern die Annotation von Emotionen im Projekt „Emotions in Drama“, im Folgenden auch kurz als EmoDrama bezeichnet.

Dieses Projekt befasst sich mit der Erkennung von gemeinten Figurenemotionen und der Analyse von Emotionshäufigkeiten und -verteilungen in deutschsprachigen Dramen aus der Zeit von 1650-1815.² Mehr Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf unserer Homepage (<https://emotionsindrama.github.io/>).

Abstract

These guidelines explain emotion annotation rules for the *Emotions in Drama* project (DFG SPP CLS 21207/1). The project deals with characters' intended emotions as well as with the frequency and distribution of emotions in German language drama from 1650 to 1815. More information on this project can be found on the project's website (<https://emotionsindrama.github.io/>).

² Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für drei Jahre im Rahmen des Schwerpunktprogramms *Computational Literary Studies* (SPP 2207/1) gefördert https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Emotions_in_Drama/ (Projektnummer 424207618, Sachbeihilfen DE 2188/3-1 und WO 835/4-1).

1. Rezeptions- und Textverständnis

Wir annotieren den Text des Dramas als Ganzes und als Text, der zur Aufführung gemacht ist. Das heißt, dass die Annotator:innen zwar die Informationen aus Personenverzeichnis haben (zum Beispiel darüber, dass jemand jemandes Sohn ist), bei der Annotation der von den Figuren gemeinten Emotionen jedoch nur der jeweils aktuellen Wissensstand einer Figur berücksichtigt wird.

2. Gemeinte Emotionen als Gegenstand

- Wir annotieren Figurenemotionen, das heißt weder Autoren- noch (intendierte) Rezipienten-Emotionen. Annotiert wird, was eine Figur meint. Die zu Grunde liegende Frage bei der Annotation lautet: Welche Emotion hat eine Figur? Häufig werden Emotionen direkt benannt, teilweise müssen sie jedoch auch erschlossen werden. Für diese Schlüsse wird auf das Wissen über die historische Sprachverwendung, die Konventionen der Gattung Drama, das Werk des Autors/der Autorin und den einzelnen Text als Ganzes zurückgegriffen.
- Wird auf der textuellen Ebene eine andere Emotion geäußert, als gemeint ist, wird diese eigens gekennzeichnet (siehe Abschnitt „Emotion nur auf Sprachebene“)
- Liegt keine Emotion aus dem unten definierten Set vor, wird nichts annotiert.
Wird eine Emotion nur thematisiert und nicht empfunden, wird ebenfalls nichts annotiert. Ein Beispiel für eine solche Thematisierung ist eine ausführliche Diskussion über verschiedene Arten von Freundschaft.

3. Extension von Emotionen / Mehrfachannotation

- Annotiert werden sowohl Regieanweisungen als auch Haupttext.
- Annotiert werden Wortsequenzen beliebiger Länge. Grundsätzlich gilt, dass möglich ganze Sätze bzw. Teilsätze annotiert werden. Es können jedoch auch nur einzelne Wörter, Teilsätze oder ganze Repliken annotiert werden.
- Mehrfachannotationen von Textstellen sind erlaubt. Sie dürfen sich auch nur teilweise überlappen.

4. Emotionsbegriff

Im 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert gibt es verschiedene Bezeichnungen für affektive Zustände. Der deutsche Terminus ‚Affekt‘ (oder ‚affectus‘, ‚affectio‘, ‚Gemütsbewegung‘) stammt sowohl aus philosophischen als auch aus medizinischen Theorien und bedeutet starke und schnelle Veränderungen emotionaler Zustände, die oft mit der Vorstellung ihrer Auswirkungen verbunden sind (siehe Grimm 1980: 29). Der Begriff ‚Gefühl‘ taucht erstmals Ende des 17. Jahrhunderts auf und wird im 18. Jahrhundert diskutiert (vgl. Ewert 1974: 82). Er wird in philosophischen, psychologischen und kulturellen Kontexten verortet und etabliert sich erst um 1800 als Oberbegriff für emotionale Zustände im Allgemeinen (vgl. Kellner 2007: 23). Er muss von dem Begriff ‚passio‘ oder ‚Leidenschaft‘ unterschieden werden, der länger andauernde emotionale Zustände bezeichnet, die mit den Eigenschaften einer Person zusammenhängen, wie es die Definition von Kant im Jahr 1772 vorsieht. Da wir in den dramatischen, poetologischen und theoretischen Texten verschiedene Bezeichnungen für emotionale Zustände finden, soll im Folgenden der Begriff ‚Emotion‘ als ge-

nerischer, metasprachlicher Begriff verwendet werden. Die Passionen sollen hier nicht berücksichtigt werden, da stabile Charaktereigenschaften von Figuren nicht zu unserem Untersuchungsgegenstand gehören. Soweit sich die Passionen jedoch in Gefühlen ausdrücken, werden sie jedoch bei der Annotation berücksichtigt.

In der Definition des Emotionsbegriffs folgen wir der Linguistin Monika Schwarz-Friesel. Sie definiert ‚Emotion‘ als:

[...] mehrdimensionale, intern repräsentierte und subjektiv erfahrbare Syndromkategorien, die sich vom Individuum ichbezogen und introspektiv-geistig sowie körperlich registrieren lassen, deren Erfahrungswerte an eine positive oder negative Bewertung gekoppelt sind und die für andere in wahrnehmbaren Ausdrucksvarianten realisiert werden (können). (Schwarz-Friesel 2007: 55)

5. Emotionsset

Deutsch	Englisch/deutsch
<ul style="list-style-type: none"> • Emotionen der Zuneigung <ul style="list-style-type: none"> • Lust (+) • Liebe (+) • Freundschaft (+) • Verehrung, Bewunderung (+) • Emotionen der Freude <ul style="list-style-type: none"> • Freude (+) • Schadenfreude (+) • Emotionen der Angst <ul style="list-style-type: none"> • Angst (-) • Verzweiflung (-) • Emotionen der Ablehnung <ul style="list-style-type: none"> • Ärger (-) • Abscheu, Wut, Hass (-) • Emotionen des Leids <ul style="list-style-type: none"> • Leid (-) • Mitleid (-) <p>Emotionale Bewegtheit (keine Polarität)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emotions of affection / Zuneigung <ul style="list-style-type: none"> • desire / Lust (-) • love / Liebe (+) • friendship / Freundschaft(+) • admiration / Verehrung bzw. Bewunderung (+) • Emotions of joy / Freude <ul style="list-style-type: none"> • joy / Freude (+) • Schadenfreude (+) • Emotions of fear / Angst <ul style="list-style-type: none"> • fear / Angst (-) • despair / Verzweiflung (-) • Emotions of rejection / Ablehnung <ul style="list-style-type: none"> • anger / Ärger (-) • hate / Abscheu (-) • Emotions of suffering / Leid <ul style="list-style-type: none"> • suffering / Leid(-) • pity / Mitleid (-) <p>emotional movement / emotionale Bewegtheit (no polarity)</p>

Begründung für die Auswahl der Emotionen:

Die Auswahl der Emotionen erfolgte im Zuge der ersten Pilotannotationen spezifisch für Dramen aus dem 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert wobei notwendigerweise ausgewählt werden musste. Insbesondere zentrale Veränderungen in der Gewichtung und Verteilung von Emotionen sollten mit diesem Begriffsset erfasst werden. Das bedeutete, dass wir auch Emotionen einbeziehen mussten, die in bestimmten Zeitabschnitten kaum eine Rolle spielen, dann aber plötzlich zu zentralen Kategorien werden (wie z.B. Mitleid, vgl. Schings 1980).

Im untersuchten Zeitraum gibt es mehrere historische Kategoriensysteme, die oft eine Mischung von Tugenden und Affekten aufweisen (Grimm 1980). Vor allem in der Philosophie wurde mit großem Eifer nach

der wahren Zahl und Natur der Affekte gesucht (Zeller 2005: 692). Um die Veränderung der Gewichtung von Affekten im Untersuchungszeitraum zu erfassen, ist es notwendig, von diesen Begriffen so zu abstrahieren, dass sie auf den gesamten Zeitraum anwendbar sind und auch Umgewichtungen und Veränderungen darstellen können.

Deshalb haben wir uns entschieden, die übergeordneten Kategorien Angst, Trauer, Freude und Zuneigung zu verwenden und sie weiter zu untergliedern. Die Notwendigkeit der Differenzierung lässt sich anhand einiger Beispiele kurz erläutern: Die für das gesamte europäische Drama zweifellos zentrale Kategorie des Leidens muss durch die neu entstehende Kategorie des Mitleids ergänzt werden, die bei Lessing ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zur zentralen Kategorie wird (Schings 1980). Ähnlich ist die Liebe durch zwei Kategorien zu ergänzen. Zum einen die häufiger eine zentrale Rolle bei der Abwertung von Figuren spielt. Zum anderen wird hier eine hyperonyme Kategorie benötigt, die mit ‚Zuneigung‘ betitelt ist und die Freundschaft einschließt. Diese Emotion ist zentral für die Anthropologie der Aufklärung und zusammen mit dem Mitleid und der Abwesenheit des Begehrens wahrscheinlich charakteristisch für den Epochenwechsel vom Barock zum Aufklärungsdrama (Sauder 1980; Lukas 2005). Hinzu kam eine Kategorie der Ablehnung, die Wut und Hass einschließt, weil sie für ein grundlegendes Verständnis der Handlung zentral ist. Schließlich scheint die Kategorie der ‚emotionalen Bewegtheit‘ notwendig zu sein, um starke emotionale Bewegungen unterscheiden zu können, die jedoch inhaltlich nicht näher spezifiziert werden. Bisweilen wissen die Figuren selbst nicht, was sie fühlen (sollen) und/oder schwanken zwischen mehreren Gefühlen.

Im Natural Language Processing (NLP) orientieren sich Emotionskategoriensysteme jedoch meist an denen der Psychologie, meist an den Basisemotionen von Plutchik (Plutchik 1980; Wood, J. McCrae, et al. 2018). In solchen Modellen sind Angst, Wut, Freude und Traurigkeit, die auch wir verwenden, zentrale Kategorien, aber auch einige andere, die wir nicht als Emotionsbezeichnungen übernommen haben, wie z. B. ‚Vertrauen‘, ‚Erwartung‘, ‚Überraschung‘ und ‚Ekel‘. Diese Emotionen sind jedoch in andere Konzepte eingebunden. ‚Vorfreude‘ wird mit ‚Freude‘, ‚Überraschung‘ in ‚emotionale Bewegtheit‘ integriert, ‚Ekel‘ ist in Form von Abscheu im Sinne von starker Ablehnung inbegriffen.

Eine größere Abweichung besteht in der Auswahl der Kategorie ‚Freundschaft‘ für unser Emotionsset. ‚Freundschaft‘ wird in der heutigen Psychologie nicht als ‚Gefühl‘ verstanden. Im Untersuchungszeitraum scheint es jedoch gerechtfertigt, sie unter die grundlegenden Emotionen zu zählen, v.a. da sie als genuin menschliche Empfindung etwa seit den 1740er Jahren charakteristisch für die Strömung der Empfindsamkeit ist und dann immer mehr an Bedeutung gewinnt.

6. Attribute der Emotionsannotation

Polarität

Die Plus- (+) und Minuszeichen (-) sind Marker für die Standard-Polarität. Bezüglich Polaritätsannotationen müssen nur Abweichungen von diesem Standard markiert werden.

z.B. „ersehtes Leiden“ [Polarität positiv], „leidvolle Liebe“ [Polarität negativ]

Schadenfreude ist standardmäßig positiv, weil die Figur, die sie empfindet, sich freut. Lust ist aus dem gleichen Grund positiv, obwohl sie vom Umfeld bzw. den Rezipient:innen ebenso wie Schadenfreude als negativ bewertet (werden soll):

Aspect Based Sentiment Analysis (ASPA)

Wir erfassen, wer wem oder was eine Emotion zuschreibt.

Unterschieden werden:

- Äußerungsinstanz (wird nicht eigens annotiert, da sie sich aus der Sprecherangabe ergibt)
- Quelle (source)
- Ziel (target)

Annotiert werden Namen, Substantive und Personalpronomina. Possesivpronomina werden nicht annotiert.

Source und Target sind nicht immer auf der Textebene explizit vorhanden. Sie sind auch nicht immer erkennbar oder vorhanden.

Source

Bei source unterscheiden wir zwischen

- experiencer (wer erlebt die Emotion?)
 - die Figuren des Dramas
 - Bei „wir“, „uns“ etc. als Pronomen für eine Gruppe wird der Sprecher und die Gruppenmitglieder annotiert. Zum Beispiel. A: „Wir kommen, um zu morden“, B: „Zu brennen und einzureißen“ – markiert wird „wir“ und aus der Liste der Figuren werden A und B ausgewählt.
 - unpersönlich (z.B. jemand, ein Grobian, man)
 - unbekannt (für Figuren, die nicht auftreten, oder wenn die Figur nicht bestimmt werden kann)
 - unbekannt + Figuren, wenn die Figur zum aktuellen Handlungszeitpunkt für den Rezipienten oder für die Figur, die gerade spricht, noch unbekannt.
Bsp. Wilhelm und Malchen, die Kinder von Eulalia, die am Ende des Dramas *Menschenhaß und Reue* von Kotzebue zum ersten Mal auf die Bühne kommen, werden zuvor immer als "unbekannt" und als "Wilhelm" und "Malchen" ausgezeichnet
- Figur(en) + unpersönlich, wenn die Figur von sich als Teil einer größeren Gruppe auftritt, von der nicht alle Mitglieder handelnde Figuren sind, z.B. A: „Wir sind das Volk (der Adel, die Rebellen, etc) und wir wollen Freiheit“ - annotiert wird „wir“ als A + unpersönlich.
- zuschreibender Instanz (Wer schreibt die Emotion zu?)
 - die Figuren des Dramas
 - unpersönlich (z.B. jemand, ein Grobian)
 - unbekannt (für Figuren, die nicht auftreten, oder wenn die Figur nicht bestimmt werden kann)

target

Bei **target** wird unterschieden zwischen

- Charakter
 - Die Figuren des Dramas

- unpersönlich
- unbekannt (für Figuren, die nicht auftreten, oder wenn die Figur nicht bestimmt werden kann)
- es gilt das Gleiche wie für den Experiencer
- Nicht-Charakter
 - Tier (z.B. ängstlicher Hund)
 - Zustand (z.B. freudige Erwartung)
 - Ereignis (z.B. jemanden heiraten)
 - Objekt (z.B. ein Schmuckstück lieben)

Ebenen der Source/Target-Annotation

- Über das Tagset „Source und Target“ wenn Source oder Target auf der Textebene erkennbar sind und die Emotionen gemeint sind
- Source und target werden nur dann als Attribute einer gemeinten Emotion annotiert, wenn sie nicht auf der Textebene annotiert werden können.
- Gemeinte Source / Gemeintes Target: Wird annotiert, wenn Source und Target bei der Annotation von gemeinter Annotation nicht auf Textebenen mitangegeben werden können.

Hinweise zur Source/Target-Annotation

- Alle Source und Target-Tagsets besitzen ein Attribut „Emotionsbezug falls nötig“. Dieses muss nur genutzt werden, wenn mehrere Emotionsannotationen für die gleiche Ebene in einer Texteinheit stehen und somit keine eindeutige Zuordnung zwischen Emotion und Marker hergestellt werden kann.
- Source und Target auf Textebene können, falls es sich stets um die gleiche Emotion handelt, über die diskontinuierliche Annotation annotiert werden.

Verneinung

- Dieser Tag wird nur innerhalb einer bereits markierten Emotion verwendet.
- Auf Sprachebene verneinte Wertungen können dazu führen, dass eine gemeinte Emotion vorliegt.
Beispiel:
„Just: Nicht übel!“
Hier liegt eine Verneinung des Gegenteils vor: „nicht übel“ steht für „sehr gut“. Just findet den Likör sehr gut. Die gemeinte Emotion ist Freude. Es wird nur ‚Freude‘ annotiert, keine Verneinung, weil Freude nicht verneint ist.
- Der Negationstag besitzt ein Attribut „Emotionsbezug falls nötig“. Dieses wird nur dann genutzt, wenn mehrere Emotionsannotationen für die gleiche Ebene in einer Texteinheit vorliegen und somit keine eindeutige Zuordnung zwischen Emotion und Marker hergestellt werden kann.

Beispiele für Verneinung

„Faust: Mich plagen **keine** Skrupel noch Zweifel. / Fürchte mich **weder** vor Hölle **noch** Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud' **entrissen**“ (Faust, der Tragödie erster Teil I,1)

In diesem Fall wird die gemeinte Emotion ‚Angst‘ annotiert. Im letzten Satz ‚Freud' **entrissen**“ wird bei ‚entrissen“ Verneinung annotiert.

Der Herr: „Ich habe deinesgleichen nie gehaßt.“ (Faust, Der Tragödie erster Teil)
Hier wird als gemeinte Annotation ‚Abscheu‘ und zusätzlich – mit der Markierung von ‚nie‘ – Verneinung.

7. Emotionen – Definitionen und Beispiele

Lust

Die EmoDrama-Definition von ‚Lust‘ klammert die Lesart ‚Freude an etwas haben‘, die sich in den historischen Lexika findet, bewusst aus. Das Vorkommen von Lust im Sinne von Freude ist ausschließlich Teil der Freude-Emotion. Mit ‚Lust‘ wird hier ausschließlich sexuelle Begierde gemeint.

Anmerkung: Beide Lesarten sind historisch belegt, allerdings zeigt sich, dass die Lesart des sexuellen Begehrens jünger ist als die der Freude. Während Zedler die Lust fast ausschließlich im Sinne von ‚Lust an etwas‘ beschreibt und definiert, schenkt Grimm dem Wort in seinen jeweils zwei Bedeutungen fast das gleiche Maß an Beachtung. Liebe und Lust können zusammenfallen, müssen es aber nicht – die Lust kann auch ausschließlich körperlich sein.

Beispiele ‚Lust‘

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Ol es muß reizender sein, mit diesem Mädchen zu buhlen, als mit andern noch so himmlisch zu schwärmen – Wollte sie ausschweifen, wollte sie, sie könnte den Wert der Seele herunterbringen, und die Tugend mit der Wollust verfälschen.	Das Vorhandensein der Lexeme „Wollust“ und „buhlen“ verweist auf das Vorhandensein von Lust gegenüber „diesem Mädchen“. Sowohl das Positive (reizend) als auch das Negative (Wert der Seele herunterbringen) an der Emotion werden zum Ausdruck gebracht.	Kabale IV,2
Karl: „Welches Frauenzimmer ist jemals gegen mich und ihre Neigungen unüberwindlich gewesen?“	Durch das Lexem der Neigung und den Kontext, der durch die Gegenüberstellung Karl vs. Frauenzimmer hervorgerufen wird, wird gezeigt, dass die Lust eigentlich zu überwinden ist, dass allerdings die Stärke seiner Ausstrahlung diese Überwindung „niederer Triebe“ unmöglich macht.	Woodvil II,1
Liso: „Ich gewiß auch, dan es wässern mir die Zähn so wohl nach diesen holdseeligen lecker=büsel als dem Feldherrn. Ich wolt mich schier noch ein mahl brigeln lassen, wan ich nur eine nacht bey ihr schlaffen könnte.“	Hier wird explizit der Beischlaf beschrieben sowohl die Begierde körperlich beschrieben.	Attila I,12
Orontes: „Sehet, wir haben sie auf der That erwünscht, und dennoch begehret sie auch in unserer	Arsinoe wird Lust zugeschrieben. Diese wird von außen als negativ bewertet. Der körperliche Aspekt wird durch	Doris II,14

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Gegenwart, ihre Lippen mit unehrlichen Küßen zu besudeln.“	die Nennung von „Küssen“ und „Lippen“ betont.	
Belsazer: „Thörichte Lust. Meine mit Feuer enzündete Glieder/Heissen mich selber als Slaven erliegen.“	Lust wird hier tatsächlich als solche benannt. Die Verbindung von „Gliedern“ + „Feuer“ zeigt die gefühlte Unkontrollierbarkeit und Zerstörungskraft der eigenen Begierde, die hier eindeutig als negativ empfunden wird.	Nebucadnezar I,1

Liebe

Sowohl partnerschaftliche Liebe als auch Kindes- und Elternliebe, Geschwisterliebe und Gottesliebe, Nächstenliebe, romantische Liebe, Tugendliebe. Davon abzugrenzen ist Verehrung durch Asymmetrie auf der Beziehungsebene. Das heißt: Die Verehrung drückt aus, dass jemand höher steht als man selbst oder als andere. Man verehrt beispielsweise die tugendhafteste aller Frauen oder den großen Herrscher. Bei Liebe steht die Verbindung und Beziehung im Vordergrund. Aus historischer Sicht, besonders bei Zedler, basiert jegliche Liebe auf der Liebe Gottes und besitzt somit eine deutliche theologische Ebene. Außerdem verweisen historische Definitionen, v.a. Zedler und Grimm, auch auf die Dimension der Eigenliebe, die jeweils unterschiedlich bewertet wird, bei Zedler ist eine Eigenliebe (in Maßen) Grundlage für die korrekte Liebe zu anderen, auch richtiger Gottesliebe, während Grimm die Eigenliebe kritischer beurteilt. Außerdem benennen alle Definitionen auch die Möglichkeit der Liebe zu bestimmten Dingen – vor allem bei Zedler wird dabei jedoch betont, dass bei der rechten Liebe die Liebe bspw. zu einem Pferd niemals die Liebe zu einem anderen Menschen übersteigen darf.

Hinweis aus der Annotationspraxis: Liebe und Verehrung treten häufiger gemeinsam auf, so dass eine Doppelannotation nötig ist.

Beispiele für ‚Lust‘

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Es ist nichts als Liebe. Eben weil sie fühlt, daß ihr Herz überwunden ist: so wendet sie noch die letzte Bemühung an, der Liebe den Sieg sauer zu machen. Wir brauchen nichts, als sie dahin zu bringen, daß sie sieht, was in ihrem Herzen vorgeht.	Thematisierung	Schwestern III,4
Krix: „Höre mein Eh-Schatz / du bist mir doch mit Leib und Seele ans Hertze gewachsen.“	Liebe metaphorisch ausgedrückt durch den Bildbereich ‚Ans Herz wachsen‘.	NL. Bauer I,5
„Ach Liebe! sage doch/ Was bist du blinde Liebe? Ein süß und schweres Joch/ Ein Uhrwerck wunderlicher Triebe. Ach Liebe/ blinde Liebe!“	Liebe negativ als Joch	Nebucadnezar II,12
Lerianna: „O das Eüer Mayestät liebe so heis brennend als die meine wäre, wie übergücklich wurde ich mich schätzen.“		Attila I,2
Fräulein Karoline: „Und ebendarum, weil dir deine Freundlichkeit gegen sie nicht von Herzen gegangen ist: so solltest du von Rechts	Fräulein Karoline schreibt Fräulein Amalie verneinte Liebe gegenüber ihrer	Testament I,1

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
wegen keinen Heller aus ihrer Verlassenschaft haben.“	Tante zu	
Herr von Kaltenbrunn: „Da hast du ja recht wohl daran getan, mein Schwesterchen! Ich will mich auch dafür heute auf deine Gesundheit volltrinken.“	Herr von Kaltenbrunn bring Amalie Geschwisterliebe entgegen. Indikatoren dafür sind das durch Possessivpronomen und das Lob.	Testament II,1
Orontes: „Genug Artaxerxes, ich habe bißhero euer Hertz, eure Treue, eure Liebe und euren Eyffer genugsam gespüret.“	Zu seinem Vetter Artaxerxes Liebe zu Familie	Doris I,6
Wo der sanfte Blick der Mutter nicht durchzudringen vermag, da wird das unschuldige Lächeln der Kinder den Weg zu seinem Herzen finden.	(der Major über den Unbekannten) Liebe zu eigenen Kindern	Menschenhass V,6
EULALIA. O großmütiger Mann! ich bitte Sie, lassen Sie mich meine Kinder noch einmal sehen, ehe wir scheiden, daß ich sie an mein Herz drücke, daß ich sie segne, daß ich die Züge ihres Vaters in ihnen küsse.	Liebe zu eigenen Kindern	Menschenhass V,9
Lottchen: Du trägst dein gutes Herz in den Augen und auf der Zunge, ohne daß du daran denkst. Du bist meine liebe schöne Schwester. Deine kleinen Fehler sind fast ebenso gut als Schönheiten.	Liebe zur Schwester (Julchen)	Schwestern I,8
Simon: Eine so edle Liebe habe ich nicht leicht unter zwei Schwestern gefunden.	Liebe zwischen Schwestern (Julchen und Lottchen)	Schwestern II,7
Torismondo: Ach Fraw Mutter, wie vnglickhseelig bin ich doch, das ihr an meiner kündlichen liebe, vnd gehorsam zweiffeln konnet, befellet mir Tausendmahl, wan es euch beliebt, dieses blueth das ich von euch empfangen, für euch zu vergüssen, dan werdet ihr schliessen können, ob Torismondo würdig sey ewer sohn genennet zu werden oder nicht.	Liebe zur Mutter	Attila II,4
Honorata: „Lasset Vnß beyde des Vergangenen vergessen, vnd Torismonden einhällig lieben, ihr als eine Mutter, vnd ich als eine brauth.“	Partnerschaftliche Liebe und mütterliche Liebe	Attila III,15
Lottchen: „Wenn ich die Liebe der Ehrfurcht frage: so sind Sie's. Und wenn ich die Liebe der Freundschaft höre: so ist es Ihr lieber Nachbar.“	Liebe zum Vater und Partnerschaftliche Liebe	Schwestern II,8
Theodoricus: „Ich liebe sie Irene, aber nicht anderst, als eine Tochter.“	Schwiegerväterliche Liebe	Attila III,15
Magister: „Ich liebe Sie“	Familiäre Liebe (Onkel zur Nichte)	Schwestern I,9
Truworth: „Verzeihen Sie einem alten Diener, der schon lange Jahre gewohnt war, Sie zu lieben, und – ja, ich darf es kühnlich sagen, – Sie als ein Vater zu lieben“	Väterliche Liebe vom Diener zum Herrn	Freigeist I,5
Leonisse: [...] Nun weiß ich wohl wie mein Stand meine Ehre und meine inbrünstige Liebe gegen den Herzgeliebtesten Ehegemahl aus zweyen Übeln das geringste erwehlen sol.		Masaniello I,1

Freundschaft

Wird nur verwendet, wenn ein sehr klar von Liebe getrenntes Zuneigungs- bzw. Verbundenheitsgefühl vorliegt. Ein Synonym ist Brüderlichkeit verwendet werden. In historischen Freundschaftskonzept wird deutlich von Liebe getrennt, vor allem bei Zedler und Adelung. Den genannten historischen Definitionen ist jedoch gemein, dass immer von einer *wahren* Freundschaft gesprochen wird, was die Existenz unechter

Freundschaft impliziert. Freundschaft basiert bei Zedler und Adelung sowohl auf kompatiblen Charakterzügen sowie auf der Bereitschaft, füreinander Freundschaftsdienste abzuleisten.

Beispiele für ‚Freundschaft‘

Textstelle	Kommentar	Textstellenachweis (Kurztitel, Akt,Szene)
Lassen Sie Lucien Gerechtigkeit widerfahren, und ich bin Ihre Freundin und werde als diese den Himmel anflehen, Ihre Vergehungen zu vergessen und Sie zu segnen.	Die Figur bezeichnet sich explizit als ‚Freundin‘. Es wird zudem ein Freundschaftsdienst gefordert.	Woodvil II,2
Liebhold: ...also hab ich oft in der gantzen Wochen kaum etliche Stunden / da ich so liebe Freunde nur in etwas accomodiren kann.	Die anderen werden explizit als Freunde benannt und als ‚lieb‘ charakterisiert.	NL Bauer, I, 1
Granville: Umarmen Sie mich, liebster Freund! lassen Sie mich eines so lange entbehrten Glücks wieder genießen.	Granville bezeichnet seinen Freund explizit als solchen und möchte diesem Gefühl auch einen körperlichen Ausdruck verleihen.	Freigeist II, 3
Klinger: Jedem andern würd ich mit dem Degen darauf antworten – aber Herr Baron ich bin ihr Freund – ihr wahrer Freund – und Freunden kann man ja auch eine unbillige Hitze vergeben	Klinger verzichtet auf ein Duell mit seinem Freund, dem Baron. Moralisch zeigt sich das darin, dass er ihm vergibt.	Mandolettikrämer, II, 20
Granville: Fände ich doch gleich itzt Gelegenheit, Ihr Glück mit meinem Leben zu erkaufen!		Freigeist III, 3

Verehrung/Bewunderung

Verehrung meint die Hochachtung gegenüber der Persönlichkeit und/oder der Leistung einer Person, oder gegengüber einer göttlichen Instanz, das Tag wird auch für Dankbarkeit verwendet. Dies deckt sich mit den historischen Definitionen, bei denen vor allem die Verehrung Gottes oder gottesähnlicher Instanzen oder aber die Bezahlung von Diensten, die für sozial höher gestellte Personen erledigt werden (vgl. v. a. Adelung und Grimm).

Beispiele für ‚Verehrung‘

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Nein, ich verdiene ihr Herz noch nicht; allein ich will mich zeitlebens bemühen, Sie zu überführen, daß Sie es keinem Unwürdigen geschenkt haben. Wie edel gesinnt ist Ihre Seele! [...] Diese standhafte Zärtlichkeit ist ein Ruhm für Sie, den nur ein erhabenes Herz zu schätzen weiß.	Hier geht es auch um Liebe (Doppelannotation), aber die Verehrung der Persönlichkeit steht im Vordergrund.	Schwestern I,3
Egmund: Das Spiel ist auff dero Durchlauchtige Person gerichtet / denn es stellet sich ein Liebhaber vor / welcher sich einer schonen Person übergiebet. Denn was ist ein löblicher Fürst anders / als ein Vermähleter? Der sich dem gesammten Vaterlande zu immerwährender Treue / und zu unverrückten Beystände versprochen hat.	Annotiert wird zuerst Liebe auf Sprachebene, als gemeinte Emotion jedoch Verehrung (für den Herrscher)	NL Bauer III, 6
Lerianna: Mächtiger welt bezwünger. Hier erscheint Lerianna vor dem gnaden Thron ewer Vnüberwindlichen Majestät sich zu vernaygen, vnd euch als ein	Verehrung eines Herrschers als Gott. Zusätzlich wird	Attila I,2

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
einzigste Gottheit, welche sie in den liebes=temple ihres Hertzens anbetet demütigst zu verehren.	hier im zweiten Satz zusätzlich Liebe.	
PEronne: Ihr Excellenz erwegen ihr hohes Amt sie sind Feldmarschall über die Neapolitanoschen Völcker: also werden sie auch die höchste Ehre davon tragen wenn das gantze Vlck durch dero vielgültige Autorität zu der alten Freyheit gebracht wird		Masaniello, I,16
Cores: Schönste Fürstin/ die auf Erden/ Göttlich muss verehret werden/Warum ist dein Herz betrübt! Tausend liegen dir zum Füßen/Die verpflichtet seuffzen müssen: Schauge/Göttin/wer dich liebt.		Nebucadnezar III,2

Freude

Reaktion auf angenehme Situation, die Anwesenheit oder das Glück geliebter oder befreundeter Personen. Die Situation kann in der Vergangenheit liegen (Erinnerung) oder in der Zukunft (Hoffnung, Erwartung). Auch: Genuss, Lust im erotischen Sinne. Freude kann – Zedlers Definition zufolge – *moralisch* vernünftig oder unvernünftig, *physisch* heftig oder gemäßigt sein.³ Adeling zufolge kann Freude auch durch ein Objekt entstehen oder selbst als Objekt abstrahiert und beschrieben werden, wobei immer noch die Emotion Freude gemeint ist.⁴

Beispiele für ‚Freude‘

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Wie kommt das schöne Kästchen hier herein? Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein. Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sein? Vielleicht bracht's jemand als ein Pfand, Und meine Mutter lieb darauf. Da hängt ein Schlüsselchen am Band, Ich denke wohl, ich mach' es auf! Was ist das? Gott im Himmel! Schau, So was hab' ich mein' Tage nicht gesehn! Ein Schmuck! Mit dem könnt' eine Edelfrau Am höchsten Feiertage gehn. Wie sollte mir die Kette stehn? Wem mag die Herrlichkeit gehören?	Freude als Reaktion auf angenehme Situation, hier: eine angenehme Überraschung	Faust, Abend
Herr von Kaltenbrunn: Ja, heute will ich saufen, bis ich das Blaue am Himmel nicht mehr sehen kann! Heisa! Lustig!“	Antizipatorische Freude über zukünftiges Ereignis	Das Testament II,1
Philippus: „Wie kann doch die frische Abend-Lufft so angenehm seyn / und wie unrecht thun diejenigen / welche sich vor der Zeit zu	Freude im Sinne von Genuss	NL Bauer I,7

³ Vgl. Zedler: Freude, Sp. 1827 f.

⁴ Vgl. Adeling: Die Freude, S. 279 f.

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
Bette legen / denn sie berauben sich hierdurch der besen Vergnügung ihres Lebens.		
PETER jagt einem Schmetterling nach, den er endlich mit dem Hute erhascht. Aha! – dich hab ich erwischt. Ei, der ist gewaltig schön, rot und blau und gelb.	Freude über einen Gegenstand/ein Objekt	Menschenhass I,1
Cleon: Dafür sei Gott gedankt. Das Gut ist doch Weiberlehn? Ja! Ich erschrecke ganz vor Freuden.	„Freude“ als Emotionswort in der Verbindung „vor Freude“, vgl. Grimm, Adelung: Verbindung zu weiterer Emotion	Schwestern II,8
Granville: „Umarmen Sie mich, Klerdon! welch Entzücken überströmet mich! Ja ich finde den Freund, den edeln Klerdon wieder, den ich sonst in Ihnen fand.	Freude als Reaktion auf ein Ereignis, physische Reaktion: Umarmung	Freigeist II,6
Klerdon: [...] Sein Umgang ist vielleicht das einzige, was meine Schwermuth aufheitern kann. [...]	Beispiel für den Gegensatz Leid – Freude, vgl. Grimm	Freigeist, I,5
Simson: Mir gehet auf ein neues Freuden=Licht/Da das geneigte Glück mich zu dir führet.	Freude als Reaktion auf ein Ereignis, Freude in Verbindung zu Liebe	Debora III,3

Schadenfreude

Eine spezielle Art der Freude, nämlich die Freude über das Unglück oder den Schaden eines anderen. Sie basiert auf gefühlter Missgunst, Eifersucht oder Antipathie gegenüber der Person, die das Ziel der Schadenfreude ist. In Referenz auf Zedler kann sie verdeckt oder offen gezeigt werden.⁵ Der Schaden muss nicht offensichtlich sein oder tatsächlich vorliegen, die Ursache für die Schadenfreude ist intern beim Empfindenden angelegt.⁶

Beispiele ‚Schadenfreude‘

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
LIESCHEN. So ist's ihr endlich recht ergangen. Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen! Das war ein Spazieren, Auf Dorf und Tanzplatz Führen, Mußt' überall die Erste sein, Kurtesiert' ihr immer mit Pastetchen und Wein; Bild't' sich was auf ihre Schönheit ein, War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen,	Schadenfreude basiert auf Antipathie ggü. Bärbelchen und bereits geschehenen Schaden; Antipathie wird begründet, scheint auf fehlendem Respekt, aber auch Eifersucht zu basieren	Faust, Am Brunnen

⁵ Vgl. Zedler: Schaden=Freude, Sp. 725.

⁶ Vgl. Zedler: Schadenfroh, Sp. 725.

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gekos' und ein Geschleck'; Da ist denn auch das Blümchen weg!		
Herr von Kaltenbrunn: Ha! Wie wollte ich dich nicht betriegen!	Schadenfreude basiert auf antizipiertem Schaden, der der anderen Person durch Kaltenbrunn selbst hinzugefügt wird.	Das Testament IV,4
Robert: Der Trunck hat ihn muthig gemacht / er soll sich nun wohl gebrauchen lassen.	Schadenfreude basiert auf bereits geschehenen Schaden (Trunkenheit), die ausgenutzt werden wird (Schadensvermehrung); Antipathie eher hintergründig.	NL Bauer II,4
LOTTE. Ha! ha! ha! mein lieber Herr Bittermann, Sie haben sich ein wenig blamiert.	Verlachen, Freude über die Blamage eines anderen: bereits geschehener Schaden.	Menschenhass II,12
Henley: Ich will meinen Beleidiger, wo es möglich ist, noch bis über die Pforten des Grabes verfolgen, und mich an der stolzen Vorstellung ergetzen, ihm selbst jenes Glück vernichtet zu haben, das sonst über alle sterbliche Gewalt erhaben ist.	Freude über antizipierten Schaden; durch die Vorstellung des Schadens und der Schadenfreude über den Tod hinaus erscheint die Schadenfreude überzogen und moralisch verwerflich, vgl. Grimm.	Freigeist I,3
Formaggio: Ich hätte nimmermehr gedacht daß der harte Marmorstein in so viele stücke zerspringen sollte: doch der rundte Tisch darüber der Vice-Roy unser Blut oftmahls in sich gesoffen hat, der gab mir eine gute Probe.	Zerstörter Marmor (Schaden) vs. Blut (Grund): Schadenfreude wird begründet und erscheint hier dadurch eher gemäßigt.	Masaniello, I,13

Angst

Eine negative Situation wird als bedrohlich oder besorgniserregend empfunden. Dadurch wird die verängstigte Person unruhig. Angstauslöser können im Außen oder Innen (Angst etwas nicht zu schaffen) liegen, können sehr subjektiv (Angst vor einer Person, vor der niemand sonst Angst hat, Gespenstererscheinung) wahrgenommen werden und oder von mehreren gleichzeitig (jemand dringt mit einer Waffe in ein Zimmer ein, alle weichen zurück). Historisch halten sich die Definitionen für Angst zugunsten der Furcht in Grenzen. Betont werden häufig körperliche Eindrücke, die mit der Angst einhergehen, etwa Adelungs *Enge in der Brust*.

Beispiele für ‚Angst‘

Textstelle	Kommentare anderer Personen	Textstellennachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
Wär' ich hier weg! Mir ist, als ob die Orgel mir Den Atem versetzte, Gesang mein Herz Im Tiefsten löste.	Wunsch die Situation zu verlassen sowie körperliche Symptome der Angst.	Faust Dom
Catharina: Mein weisses Kleid schaut ich von Diamanten schüttern Chach Abas voll von Furcht vor disen Füßen zittern.	Furcht wird benannt, körperliche Symptomatik beschrieben.	Catharina I,1

Textstelle	Kommentare anderer Personen	Textstellen- nachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Golo: Ach! Mich Elenden, was sehe ich? Wenn er das Ende von meinen Reden gehört hatt, so ist mir die Gallere gewiß, oder noch etwas ärgeres.	Angstauslöser beschrieben, Fluchen als Angstausdruck.	Doris II,11
Lerianna: Ach wehe! ein kalter angst=schweiß durchdringt alle meine Adern.	Körperliche Symptomatik, aber kein Auslöser.	Attila I,4
Allegro: [...] Hui, daß dort einer steht, der mich umbringen wil. Ich fürchte		Masaniello IV,19
Cyrene: Ein kalter Schweiß befället mich: Fast alle Glieder zittern/ Die Haare heben sich/Und wollen mir zu Berge stehn. Ich kann vor Angst nicht weiter gehen.		Nebucad- nezar III,3

Verzweiflung

Verzweiflung liegt vor, wenn sich jemand in einer ausweglosen Situation sieht – auch dann, wenn es sich um eine komische Figur handelt. Dabei können überirdische Kräfte angerufen werden (Himmel, Gott). Oftmals will man dadurch sich selbst oder jemand anderen umbringen. Allerdings werden Mordpläne, die durch Neid, Hass, Intrigen oder Verschwörungen bedingt sind, meistens nicht als Verzweiflung gewertet. Auch reicht nicht die alleinige Anrufung des Himmels/Gottes aus, vielmehr muss eine existenzielle Angst vorliegen oder die Einsicht entstehen, dass die Situation auswegslos ist. Historisch wird die Verzweiflung meist sehr negativ gesehen, vgl. Zedler und Grimm, die jeweils die Verzweiflung als besonders schwerwiegende Sünde bewerten. Der Zusammenhang zum Suizid und zur Selbsterstörung wird vor allem im frühneuhochdeutschen Verständnis deutlich und dort extrem abgewertet.

NB: die alleinige Anrufung des Himmels oder Gottes („Oh Himmel, gib...“, „Vater unser.“, „Gott, der Du mir alles gabst...“) oder die Verwendung von Metaphern mit solchen Bestandteilen (z.B. ‚Himmelslichter‘ für die Gestirne) reicht nicht, um zu sagen, dass von Verzweiflung die Rede ist. Es müsste schon Angst vorliegen, die in Verzweiflung kippt oder die Einsicht in die Auswegslosigkeit einer Situation bzw. die Meinung, dass eine Situation nicht mehr verbessert werden kann.

Beispiele für ‚Verzweiflung‘

Textstelle	Kommentar	Textstellen- nachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Und tut sich nicht der Boden auf, Sie alle zu verschlingen, So will ich mit behendem Lauf Gleich in die Hölle springen.	Selbsterstörung sowie der Glaube, dass nach dem Suizid nur die Hölle folgen kann, werden thematisiert	Faust, Walpurgisnachtstraum
Lucie: Er verachtet mich! Ich liebe ihn! Und von seiner Verachtung gequält, muß ich verzweifeln!	Die als auswegslos bewertete Situation mündet in Verzweiflung.	Woodvil I,6
Klerdon: [...] mein Unglück, mein Verderben ist auf	Qualifizierte Verzweiflung, durch schwierige	Freigeist II,3

Textstelle	Kommentar	Textstellen- nachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
seinem Gipffel: – meine Verzweiflung muß es auch seyn –	Situation motiviert.	
Beltsazer: Weich Amor aus dem Herten/ Laß mich in Ruhe stehn/ onst muß ich in den Schmerzen/Ver- zweifelt untergehn.	Verzweiflung durch Liebe motiviert, dadurch Schmerzen, die im zukünftigen Untergang en- den müssen.	Nebucadnezar III,3

Leid

Wir behandeln Leid als Sammelbegriff für alles, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Darunter fallen vor allem jegliche Art von Not, Trauer um den Verlust einer nahestehenden Person, Krankheit, Verletzungen und Schmerzen sowie Unannehmlichkeiten und unerfüllte Bedürfnisse, außerdem auch Reue, die durch Entschuldigungen gezeigt wird. Vor allem das Leid im Todesfall ist historisch gesichert. Zu nennen sei dabei noch, dass Grimm und Adelung Leid explizit in Abgrenzung von Freude beschreiben.

NB: Eine Figur kann sich über den Tod von jemandem/sich selbst auch freuen. Zu annotieren wären dann z.B. Freude, Liebe oder Schadenfreude.

Beispiele für ‚Leid‘

Textstelle	Kommentar	Textstel- lennach- weis (Kurztitel, Akt, Szene)
Ach! an der Erde Brust Sind wir zum Leide da. Ließ er die Seinen Schmachtend uns hier zurück; Ach! wir beweinen, Meister, dein Glück!	Leid aufgrund des Verlusts, Trauer	Faust Nacht
Unnütze Tugend, ich war glücklich, solange ich lasterhaft war; und jetzt, da ich für dich zu empfinden anfang, bin ich elend.	Leid durch das unerfüllte Liebes- bedürfnis/uner- widerte Liebe	Woodvil III,8
Gosch: Da haben wir ein groß Unglücke / und wir wissen nicht wer uns rathen kann.	Leid durch Not und Auswegslo- sigkeit	NL Bauer II,17
Damis: Ich Unglücklicher! Wie gut wäre es für mich, wenn ich Julchen weniger liebte!	Leid aufgrund uner- wideter Liebe	Schwestern I,4
Simson: Zwischen harten Banden/unter grausamer Jammer/bedauere ich mein bedau- rens=würdiges Unglück. Meine Stärke ist verlohren/und ein unglückseliges Verhängniß zwinget mich/biß in den Tod zu seufzen!		Debora V,3
Luiße: Nein! Sieh mich an, lieber Walter. Nicht so bitter die Zähne geknirscht. Komm! Laß mich jetzt deinen sterbenden Mut durch mein Beispiel beleben. Laß mich die Heldin dies- es Augenblicks sein – einem Vater den entflohenen Sohn wiederschenken – einem Bünd- nis entsagen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinandertreiben, und die allgemeine ewige Ordnung zugrund stürzen würde – Ich bin die Verbrecherin – mit frechen, törichten Wün- schen hat sich mein Busen getragen – mein Unglück ist meine Strafe, so laß mir doch jetzt	Verneintes Leid (als Verneinungs- marker wurde „entsagen“ ge- wählt	Kabale III,4

Textstelle	Kommentar	Textstellennachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
die süße, schmeichelnde Täuschung, daß es mein Opfer war – Wirst du mir diese Wollust mißgönnen?		

Mitleid

Bezeichnet den Zustand, in dem man den Schmerz oder die Trauer eines Mitmenschen mitfühlt, Anteil nimmt. Zedler unterscheidet zwischen vernünftigem und unvernünftigem Mitleid indem er fragt, ob die Ursache für rechtes Mitleid überhaupt gegeben ist. Ein zentrales Beispiel ist der Tod eines geliebten Angehörigen eines Mitmenschen. Zedler warnt vor einem Überfluss an Mitleid, da das Gefühl ausgenutzt werden kann. Das Mitleid unterscheidet sich von gewöhnlichem Leid dadurch, dass es zusätzlich eine Figur gibt, der Leid als Experienccer zugeschrieben wird.

Beispiele ‚Mitleid‘

Textstelle	Kommentare Personen	Textstellennachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeit lang und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückt hat. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht	Sowohl Mitleid als auch Angst als Interpretation möglich, zentral scheint die Sorge	Kabale I,7
Lucie: Sie haben mit mir, die ich, von meinen Eltern verlassen, dem Elende und der Dürftigkeit ohne Sie zum Opfer geworden sein würde, Mitleiden gehabt.	Mitleid führt zu Hilfe für eine andere Person.	Woodvil I, 2
Willhelm: Es schmerzt mich, daß ich Sie traurig sehe.	Das fremde Leid schmerzt Wilhelm.	Woodvil I, 2
Puse: Je der arme Mann / wer ist so lästerlich mit ihm umgangen?	Mitleid drückt sich durch Bezeichnung des anderen als „armer Mann“ aus.	NL Bauer V, 5
Widston: Ja, mein Herr, Ihre heftige Bestürzung beunruhigt mich.	Sowohl Mitleid als auch Angst.	Freigeist, I, 1
Jotham, Thimna: Schau/Wie wir dir zu Fuß und thränend legen/Ist Mitleid da/so laß dich doch bewegen!	Bitte um Mitleid durch Selbsterniedrigung.	Debora III, 7

Ärger

Ärger ist stets eine reaktive Emotion. Sie ist die Folge einer Kränkung, einer Beleidigung oder einer ähnlich offensiv verstandenen Situation. Wut und Zorn sind Bestandteile des Ärgers. Zorn ist dabei die heftigste Stufe des Ärgers, Wut eine mittlere Stufe. Kränkung ist eine schwächere Version des Ärgers. Die Ursache des Ärgers, so Zedler, muss nicht real sein, um als Auslöser des Ärgers zu dienen. Ärger ist verglichen mit Wut und Zorn ein jüngerer Wort und deswegen in älteren Texten seltener zu erwarten. Besonders zu betonen ist auch die leibliche Perspektive des Zorns, die Zedler besonders betont. Sie zeigt sich etwa in Zähneknirschen oder Stampfen. Daraus leitet sich auch eine gewisse Gewaltbereitschaft ab.

Beispiele ‚Ärger‘

Textstelle	Kommentar	Textstellen- nachweis (Kurztitel, Akt Szene)
Just: Herr, ich glaube gar, Er vexiert uns noch oben drein? –	Just ärgert sich, weil er glaubt, dass der Wirt ihn und Tellheim anlügt.	Minna I,2
Ebbe: Und du verlauffner Schelme bistus? Hab ich das an unserm Weitze zum besten / daß ich biß in die sinkende Nacht rümlauffen muß / ehe ich weiß / wo ich dich finden soll?	Auslöser des Zornes ist eine Person, die Ebbe fluchen lässt.	NL Bauer I,4
Gosch: „Warum hältstu deine Gusche nicht zu / du darffst mir nicht viel / so will ich dir einen Knebel ins Maul stecken / der dir die Sprache verbieten soll.	Auslöser des Ärgers ist eine Figur. Es wird Gewalt angedroht.	NL Bauer II,17
Piccone: [...] Schlagt todt den Verräther, den VErgifter, den Mordbrenner, den Schelm etc.	Ärger drückt sich durch Gewaltandrohung aus.	Masaniello, III,16
Ferdinand hat in der Zerstreung und Wut eine Violine ergriffen und auf derselben zu spielen versucht – Jetzt zerreißt er die Saiten, zerschmettert das Instrument auf dem Boden und bricht in ein lautes Gelächter aus.	Zorn drückt sich durch Irritabilität und Aggression aus. Die Aggression wird am Instrument ausgelassen.	Kabale III,4
Fedele: Ein edler Zorn erhitzt mein Blut.	Ärger wird benannt und in einer üblichen Metapher für eine begleitende körperliche Empfindung ausgedrückt.	Schlachtzeit II,3

Abscheu/Wut/Hass

Starke Ablehnung und Feindseligkeit, wobei hier die Abwertung und Beleidigung der anderen Person als Abgrenzungskriterium zum Ärger dienen. Weiterhin wird, anders als beim Ärger, in Definitionen wie der Zedlers oder Grimms die Liebe als gegenteilige Emotion genannt. Die Definition schließt auch Ekel mit ein. Bei Zedler und Adelung ist auch eine Nähe zur Schadenfreude gegeben, indem sie der Hass auch die Freude über den Schaden des anderen beinhaltet. Die Emotion kann sowohl negativ als auch positiv bewertet sein, positiv vor allem dann, wenn, in Zedlers Sinne, der Hass einer gruppenexternen Person gilt.

Beispiele ‚Abscheu/Wut/Hass‘

Textstelle	Kommentar	Textstellen- nachweis (Kurztitel, Akt, Szene)
Daß mich der böse Feind in meinen eisgrauen Tagen noch wie sein Wildbret herumhetze – daß ichs in jedem Glas Wein zu saufen – in jeder Suppe zu fressen kriege: Du bist der Spitzbube, der sein Kind ruiniert hat!	Feindseligkeit und aktiver Wille, dem anderen zu schaden, als Kriterien für Hass	Kabale I,2
Brütte: Ja wer hatte das gedacht / daß er sollte zum Mörder werden. Pfui du Unflath / du bist nicht werth / daß du so ein ehrlich Weib hast.	Geringschätzung des anderen sowie Abscheu/Ekel [Pfui]	NL Bauer V,6
Theodicus: O du ungeheuer aller grausamkeit, du, von den furien und keinen	Beschimpfungen zeugen von Feindseligkeit und Geringschätzung sowie Dehumanisierung des anderen.	Attila I,1

Textstelle	Kommentar	Textstellen- nachweis (Kurtitel, Akt, Szene)
Menschen erzeugte Misgeburth.		
Frau von Tiefenborn: Nein, mir ekelt vor allem Tee und Kaffee!	Bezeugter Ekel als schwächerer Grad des Hasses gegenüber einem Objekt.	Das Testa- ment I,4
Carrabas: Du sollst in einem Strohm von eignem Blut ersticken!	Bezeugter Wunsch, dass dem anderen Schaden zustößt, als Ausdruck von Hass.	Schlachtzeit III,5

Emotionale Bewegtheit

Starke gefühlsmäßige Bewegtheit, die aber inhaltlich nicht genauer spezifiziert wird. Staunen, Aufregung, starke Verlegenheit, Scham; die Figur weiß häufig selber nicht, was sie fühlt, unterdrückt ein Gefühl, Schwanken zwischen Gefühlen. Starkes Temperament, hitzig, Hitze, hitziges Gemüt. Historisch ist eine klare Definition schwierig zu verorten.

Beispiele ‚emotionale Bewegtheit‘

Textstelle	Kommentare anderer Personen	Textstellen- nachweis (Kurtitel, Akt Szene)
rückt unruhig im Sessel, kratzt hinter den Ohren und zupft an Manschetten und Jabot. Merken? Nicht doch – O ja – wie meinen sie denn?	innere Unruhe und Unfähigkeit, sich in Worte auszudrücken	Kabale I,2
Miertien: Das weiß ich wohl / gestern soff ich im Wirths-Hause zur güldenen Lichtputze / da klang meine Sprache eben so / aber wo ich jetzo bin / das weiß ich nicht.	Unsicherheit und Unwissen	NL Bauer II,2
Demetrius: Mir ist ich weis nicht wie / mir ligt was auff der Brust Ich schmachte zwischen Furcht / Verlangen / Angst und Hoffen	Schwierigkeit, Sinneseindrücke einer bestimmten Emotion zuzuordnen	Catharina I,1
Julchen: Ich? Ich bin sehr unentschlossen, sehr verdrießlich.	Zunächst Unentschlossenheit, d.h. emotionale Bewegtheit; im zweiten Teil des Satzes Ärger	Schwestern II,1

Emotionen nur auf Sprachebene bzw. verschiedene Emotionen auf Sprachebene und auf gemein- ter Ebene

Es geht um Fälle, bei denen eine Figur auf der wörtlichen Ebene von einer Emotion spricht, diese aber nicht empfindet/meint. Dies ist insbesondere der Fall bei:

- **Ironie**,
- **Lüge**,
- **Verstellung** (kann über sehr weite Teile der Fall sein, z.B. im *Niederländischen Bauern*, in *Faust*, *Eine Tragödie* [Mephisto], in den *Zärtlichen Schwestern* [Sigismund]).
- **Selbstbetrug**: Eine Figur redet sich z.B. selbst ein, nicht in eine andere verliebt zu sein. Hier annotieren wir Liebe, sobald der ideale Leser das durchschaut.
- In **Vergleichen** und **Metaphern**. (Nr. 14)

- Bei der **Thematisierung** von Emotionen: Eine Emotion ist nur Thema. Die Figuren sprechen beispielsweise über Liebe, meinen aber mit ihren Aussagen nicht, dass sie selbst jemanden lieben. Hier dann die Emotion (z.B. Liebe) annotieren, dann „nur auf Sprachebene“ anklicken, aber weder source noch target angeben. Es gibt keinen Experiencer.

Annotation dieser Fälle:

Annotiert wird wie immer die gemeinte Annotation. Bei den properties der „gemeinten Emotion“ wird die Option „nur auf Sprachebene“ ausgewählt. Dadurch wird signalisiert, dass die Emotion nicht gemeint ist, sondern nur auf der Sprachebene verwendet wird = Beispiel Nr. 1 in der Tabelle.

Falls mithilfe der auf Sprachebene verwendeten Emotion eine eigentlich gemeinte Emotion ausgedrückt werden soll, die wir in unserem Emotionsset haben, dann kann sie im Freitextfeld eingetragen werden (Nr. 1, 4, 6, 11, 15). Ist die Emotion nicht im Emotionsset, wird nichts in das Freitextfeld eingetragen (Nr. 2, 7, 8, 9, 10)

Stellt man **im Nachhinein** fest, dass eine Figur sich verstellt hat/gelogen hat etc., geht man zurück und füllt „nur auf Sprachebene“ noch aus (Nr. 5)

Wichtig: für den Fall, dass eine Emotion nur gemeint ist, verwenden wir weiterhin ganz normal „gemeinte Emotion“ und dort wird die jeweilige Emotion ausgewählt (Nr. 3). Das heißt, dass nicht alle Fälle von Ironie mit „nur auf Sprachebene“ ausgezeichnet werden.

Gibt es eine Zuschreibende Instanz, ist die Annotation etwas komplizierter. Es können die folgenden Fälle unterschieden werden:

Fall 1: Die zuschreibende Figur verstellt sich/lügt.

Fall 2: Die zuschreibende Figur schreibt dem Experiencer Verstellung/Lüge zu.

Fall 3: Die zuschreibende Figur lügt, während sie dem Experiencer Verstellung/ Lüge zuschreibt.

Für diese drei Fälle gibt es bei der Auswahlmöglichkeit „Emotion auf Sprachebene“ die Tags *Experiencer* und *Zuschreibende Instanz*.

Der Tag *Experiencer* ist beispielsweise für den Fall gedacht, dass eine zuschreibende Instanz dem Experiencer Verstellung vorwirft (Fall 2). Dementsprechend wird durch den Tag deutlich gemacht, dass sich das „nur auf Sprachebene“ auf den Experiencer bezieht, und dass nicht die zuschreibende Instanz sich verstellt.

Verstellt sich die Zuschreibende Instanz (Fall 1), nutzen wir den Tag *Zuschreibende Instanz*, um dies deutlich zu machen. Liegt Fall 3 vor, werden beide Tags angeklickt.

Beispiele

Nr.	Textstelle	Kommentar	Annotation	Textstellennachweis (Kurztitle, Akt Szene)
1	MEPHISTOPHELES.	Mephisto lügt im Grunde dauerhaft; hier täuscht er	annotiert wird Mitleid,	Faust, Prolog im

Nr.	Textstelle	Kommentar	Annotation	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt Szene)
	Nein, Herr! ich find' es dort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.	Mitleid vor.	„nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld „Schadenfreude“ eingeben	Himmel
2	ALTMAYER. Wo bin ich? Welches schöne Land! FROSCH. Weinberge! Seh' ich recht? SIEBEL. Und Trauben gleich zur Hand! BRANDER. Hier unter diesem grünen Laube, Seht, welch ein Stock! Seht, welche Traube!	Mephisto hat alle verzaubert, nachdem sie ihn töten wollten.	annotiert wird Freude, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld nichts eintragen	Faust, Auerbachs Keller
3	MEPHISTOPHELES. Mein Freund, nun sprichst du wieder klug!	(zu Faust) Ironie	annotiert wird nur Schadenfreude (auf Sprachebene gibt es hier keine Emotion, die wir im Emotionsset haben)	Faust, Hexenküche
4	Dirce: Es ist wahr, ich bin blind, weil mich deine helle Augen, mein schöner Abgott, verblendet haben, auch bin ich geizig auf deine süßen Küße, wegen des fehen und bitten meiner weinenden liebhaber, bin ich gantz gehör loß, o leid! Welches mich verzehret! Ich laße andere gehen und bete Golo allein an, er aber fliehet vor mir!	Verehrung/Liebe auf Sprachebene Ironie wg. Übertreibung.	annotiert wird Schadenfreude (weil sie Mephisto verspottet), „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld Lust, Leid, Verehrung eintragen	Doris I,4
5	Artaxerxes: Mein Zorn war nur erdichtet königlicher Herr Vetter, ich liebe euch mehr, alß ihr glaubet.		Im Nachhinein diejenigen Aussagen von Artaxerxes anders annotieren, weil man jetzt erst erfahren hat, dass er sich verstellt: annotiert wird Ärger, „nur auf Sprachebene“ anklicken ins Freitextfeld Liebe eintragen	Doris III,12
6	Cornelis: Ihr Gnaden / einen schönen glückseeligen guten Morgen / ich hoffe / Sie werden wohl geruhet haben.	Zu Miertens: Verehrung nur auf Sprachebene, da es Teil des Spiels ist Bauer Miertens glauben zu machen, er wäre ein Adelliger.	Annotiert wird Verehrung, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld Schadenfreude eintragen	NL Bauer II,2
7	Fräulein Amalie: Ach, allerliebste Frau Muhme, daran tun Sie ja recht wohl.	Fräulein Amalie täuscht auf er Sprachebene Liebe zu ihrer Tante. Sie will sich jedoch nur einschmeicheln, um in das Testament aufgenommen zu werden.	Annotiert wird Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld nichts eintragen (?Abscheu, falls das zutrifft?)	Das Testament I,3
8	Frau von Tiefenborn: Ich weiß meinem Jammer keinen Rat, wofern ich	Leid nur auf Sprachebene. Frau Tiefenborn, gibt Leid	Annotiert wird Leid, „nur auf Sprachebene“ anklicken,	Testament II,6

Nr.	Textstelle	Kommentar	Annotation	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt Szene)
	mehrere solche elende Nächte ausstehen soll, als die vorige gewesen ist.	vor um ihre Nichte und ihren Neffen hinters Licht zu führen.	ins Freitextfeld nichts eintragen	
9	Fräulein Karoline: Ich wollte nur noch sagen, daß ich dieses mit aller Ehrerbietung vortragen wollen, die eine jüngere Schwester einer ältern schuldig ist.	Fräulein Karoline spricht ironische zu ihrer Schwester Amalie von Verehrung und Geschwisterliebe	Annotiert wird Verehrung, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld nichts eintragen	Testament I,1
10	Irene: Fahret wohl aller angenehmster hertzens=bräutigam.	Zu Attila (vorgespielte Liebe)	Annotiert wird Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld nichts eintragen	Attila II,7
11	Siegmund: Das ist vortrefflich. Die rechtschaffene Frau!	Siegmund gibt vor sich zu freuen, dass Julchen das Rittergut erbt. Später (II,10) erfahren wir seine wahren Gefühle: „Welche entsetzliche Nachricht! ... Julchen! ... Ein ganzes Rittergut!“	Annotiert wird Freude, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld Ärger eintragen	Schwestern II,8
12	Lottchen: Mich deucht, Herr Damis ist Julchen nicht zuwider.		Annotiert wird verneinte Abscheu, nur auf Sprachebene anklicken, ins Freitextfeld „Liebe“ eintragen	Schwestern I,1
13	Dr. Hippokras: Ich glaube gleichfalls, daß ihr Herz gegen Eure Gnaden nicht so beschaffen sei, als ihr Mund es saget. (I, 5)		Annotiert wird verneinte Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld „Liebe“ eintragen	Testament
14	Egmund: Sonderlich da Philippus der Gütige / von den gesamten Unterthanen so redlich geliebet wird / als immermehr ein getreues Ehgemahl ihrem Hertzliebsten begegnen kann.	Verehrung wird mit Liebe verglichen. Nur auf der Sprachebene ist von Liebe die Rede, gemeint ist Verehrung.	Annotiert wird Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld Verehrung eintragen als gemeinte Emotion	NL Bauer III,6
15	Granville: Lieben Sie mich noch, Klerdon?	Granville und Klerdon sind Freunde (es gibt keine Partnerschaft, kein Begehren zwischen den beiden)	Annotiert wird Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld „Freundschaft“ eingragen.	Freigeist III, 3
16	Jucunde: Ich lieb ihn (um sein Geld) Mirande: Ich lieb ihn, (weil mirs nicht gefällt, Daß ihn Jucunda theuer hält.)		Jucunde: Annotiert wird Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld nichts oder evtl. Abscheu eintragen Miranda: Annotiert wird Liebe, „nur auf Sprachebene“ anklicken, ins Freitextfeld nichts eintragen	Schlachtzeit I,6
17	FAUST. Beim Himmel, dieses Kind ist schön! So etwas hab' ich nie gesehn. Sie ist so sitt- und tugendreich, Und etwas schnippisch doch zugleich.	Faust trinkt zuvor bewusst einen Zaubertrank und wird von Mephisto gewarnt, dass er alle Frauen als Helenen erkennen wird („Nein! Nein! Du sollst das Muster aller Frauen Nun		Faust, Straße

Nr.	Textstelle	Kommentar	Annotation	Textstellennachweis (Kurztitel, Akt Szene)
	<p>Der Lippe Rot, der Wange Licht, Die Tage der Welt vergess' ich's nicht! Wie sie die Augen niederschlägt, Hat tief sich in mein Herz geprägt; Wie sie kurz angebunden war, Das ist nun zum Entzücken gar!</p>	<p>bald leibhaftig vor dir sehn. Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, Bald Hele- nen in jedem Weibe.“ Faust, Hexenküche) Damit entscheidet er sich bewusst, Liebe vorzutäuschen.</p>		

8. Bibliographie

Dramen

Attila: Der Welt Erschröckende Attila, geschrieben nach 1682, Autor: anonym, Ort: o.O.; Signatur: Wien, ÖNB Cod. 12.851,

Catharina: Andreas Gryphius: Catharina von Georgien. 1657.

Doris: Die getreue Slavın Doris, geschrieben 1720, Autor: G.F.V., Ort: Straßburg, Signatur: Wien, ÖNB Cod. 13.125, Quelle für diese Info Brauneck/Noe V,1, S. 1270f.

Faust: Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie Erster Theil. 1807.

Freigeist: Gotthold Ephraim Lessing: Der Freigeist. 1749.

Kabale: Friedrich Schiller: Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. 1784.

Mandolettkrämer: Kasperl der Mandolettkrämer, oder: Jedes bleib bey seiner Portion. Ein Lustspiel in drey Aufzügen. von Ferdinand Eberl für das k. k. priv. Theater bearbeitet. Bey J:B Wallishausser Buchhändler am Kohlmarkt N167 1789.

Masaniello: Christian Weise. Masaniello. Trauerspiel 1683.

Minna: Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm Oder das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen 1767.

NL Bauer: Christian Weise: Ein wunderliches Schau-Spiel vom Niederländischen Bauer welchem der berühmte Printz Philippus Bonus zu einem galanten Traume geholffen hat. 1700.

Schlachtzeit: [Johann Philipp Praetorius/Reinhard Keiser], Die Hamburger Schlacht-Zeit/ Oder Der Mißgelungene Betrug/In einem Singe-Spiel/ Auf dem Hamburgischen Schau-Platze Aufgeführt. Im Jahr 1725.

Schwestern: Gellert: Die zärtlichen Schwestern. Ein Lustspiel in drei Aufzügen. 1747.

Testament: Das Testament. Ein deutsches Lustspiel in fünf Aufzügen. 1745.

Woodvil: Lucie Woodvil. Ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Handlungen. 1756.

Historische Lexika

Adelung: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen, Wien 1811

Grimm: DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, <<https://www.dwds.de/>>, abgerufen am 20.02.2022.

Zedler: Johann Heinrich Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden, Halle, Leipzig 1731–1745.

Forschungsliteratur

Ewert, O. „Gefühl“. In Historisches Wörterbuch der Philosophie. 13 Bde., herausgegeben von J. Ritter, K. Gründer, und G. Gabriel, 3:82–96. Darmstadt, Germany: Reinbeck bei Hamburg, 1974.

Fries, Norbert. „Über die allmähliche Verfertigung emotionaler Bedeutung beim Äußern“. In Die Sprache in Aktion. Pragmatik, Sprechakte, Diskurs./ Language in Action. Pragmatics, Speech Acts, Discourse, herausgegeben von Kotin, Michail und Kotorova, Elizaveta G., 15–32. Heidelberg: Winter, 2011.

Grimm, H. „Affekt“. In Ästhetische Grundbegriffe, herausgegeben von Karlheinz Barck, Martin Fontius, Dieter Schlenstedt, Steinwachs Burkhardt, und Friedrich Wolfzettel, 1:16–49, 1980.

- Kellner, B. „Affektenlehre“. In Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. 3 Bde., herausgegeben von K. Weimar, 1:23–25. Berlin/New York, 2007.
- Lukas, Wolfgang. Anthropologie und Theodizee: Studien zum Moraldiskurs im deutschsprachigen Drama der Aufklärung (ca. 1730 bis 1770). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005.
- Plutchik, Robert. Emotion, a Psychoevolutionary Synthesis. Harper & Row, 1980.
- Sauder, Gerhard. Empfindsamkeit. 3 Bde. Stuttgart: Metzler, 1974.
- Schings, Hans-Jürgen. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch: Poetik des Mitleids von Lessing bis Büchner. Edition Beck. München: Beck, 1980.
- Schwarz-Friesel, Monika. Sprache und Emotion. Tübingen: Francke, 2007.
- Wood, Ian D., John P. McCrae, Vladimir Andryushechkin, und Paul Buitelaar. „A Comparison of Emotion Annotation Approaches for Text“. Information 9, Nr. 5 (11. Mai 2018): 117.
<https://doi.org/10.3390/info9050117>.
- Zeller, Rosemarie. „Tragödientheorie, Tragödienpraxis und Leidenschaften“. In Passion, Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit, herausgegeben von Johann Anselm Steiger, II:691–704. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.